

IMPLEMENTASI TEKNIK SINEKTIKS UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS XI MM 1 SMKN 1 KLUNGKUNG TAHUN PELAJARAN 2014/2015

I Wayan Siarsana
SMK N 1 Klungkung , Jln Subali II , Klungkung
siarsana@smkn1klk.sch.id

Abstrak

Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu program yang wajib diikuti oleh para siswa SMK, namun berdasarkan hasil pengamatan ada umumnya ketika mengikuti program ini aktivitas belajar siswa dalam belajar matematika sangat rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi teknik sinektiks dalam meningkatkan aktivitas belajar matematika pada siswa kelas XI MM 1 SMKN 1 Klungkung tahun pelajaran 2014/2015. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas kelas XI Multimedia 1 SMKN 1 Klungkung yang berjumlah satu kelas 33 orang . Data yang diperlukan bersumber dari hasil pekerjaan siswa dalam buku tulis kreativitas siswa, hasil menjawab soal bonus pada saat pembelajaran berlangsung dan hasil wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa teknik sinekstiks dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa kelas XI MM 1 SMKN 1 Klungkung tahun pelajaran 2014/2015 sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar matematika.

Kata Kunci: Teknik Sinektik , Aktifitas Belajar , Belajar Model Personal.

Abstract

Practice Field Work is a program that must be followed by vocational students, but there is generally based on the observation when following this program of learning activities for students to learn mathematics is very low. This study aims to determine the implementation of sinektis techniques to improve mathematics learning activities in class XI student of SMK 1 Klungkung MM 1 of the school year 2014/2015. Source of data in this research is class student of class XI Multimedia 1 SMK 1 Klungkung which amounted to one class of 33 people. The necessary data derived from the work of students in notebooks creativity of students, the results answer the bonus when learning takes place and the results of interviews.

The result showed that the technique can improve aktivitas sinekstiks learn math class XI MM 1 SMK 1 Klungkung in the academic year 2014/2015 so that it can be used as an alternative in learning to improve learning outcomes in mathematics.

Keywords: Mechanical Sinektik, Activity Learning, Learning Model Personal.

PENDAHULUAN

Terdapat empat belas prinsip pembelajaran sesuai harapan pemerintah yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan

Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Untuk mewujudkan harapan pemerintah tersebut, dikembangkan standar proses yang mencakup perencanaan proses

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.

Namun dari pengamatan, aktivitas siswa untuk belajar matematika secara mandiri sangat rendah. Ini dapat diketahui dari siswa kelas XI Multimedia SMK N 1 Klungkung tahun pelajaran 2014/2015 yang sedikit sekali siswa yang mampu mengumpulkan tugas yang telah diberikan selama praktek kerja lapangan. Tingkat aktivitas, kemandirian dan rasa tanggung jawabnya terhadap tugas-tugas matematika yang harus dikerjakan sering tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan siswa lebih senang mempermainkan HP .

Jika rasa kemandirian dan tanggung jawab siswa secara mandiri tidak ditumbuhkan dan tidak terpujuk dengan baik dikawatirkan siswa gagal dalam meningkatkan kompetensi dirinya saat siswa sedang berada di luar sekolah dan jauh dari pengawasan orang tua dalam kegiatan PKL.

Permasalahan rendahnya aktivitas belajar siswa disebabkan oleh kurangnya kesadaran siswa dan rendahnya motivasi secara intrinsik siswa sendiri untuk mengembangkan

dirinya. Situasi inilah yang perlu dicarikan solusi agar siswa merasakan bahwa belajar tidak mesti harus dari guru saja. Belajar tidak mesti harus menunggu guru , belajar tidak mesti hanya pada jam pelajaran sesuai jadwal. Dengan memberikan tambahan kegiatan oleh guru kepada siswa dengan porsi yang terukur dan terarah diharapkan siswa menjadi terbiasa melaksanakan aktivitas yang bermanfaat .

Siswa diharapkan menyadari kepentingan dirinya sendiri karena masih menjadi siswa yang memiliki kepentingan dan tanggungjawab untuk membelajarkan dirinya . Untuk situasi ini diperlukan ide guru agar mampu mengarahkan siswa memanfaatkan media untuk hal-hal yang positif guna membangun dan mengembangkan potensi dirinya sendiri.

Terjadinya permasalahan ini terkait erat dengan model pembelajaran yang digunakan. Model Pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu & berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar/tutor dalam merencanakan dan

melaksanakan aktivitas pembelajaran. (Udin S Winata Putra, 1993).

Hakekat mengajar adalah membantu peserta didik memperoleh informasi, ide, ketrampilan, nilai, cara berfikir, sarana untuk mengekspresikan dirinya dan cara-cara belajar bagaimana belajar (Hiryanto, 1998).

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan yaitu model sinektiks yang fokus pada pandangan perseorangan dan berusaha menggalakkan kemandirian yang produktif sehingga siswa menjadi semakin sadar diri dan bertanggungjawab atas tujuannya.

Guru sebagai mediator membangkitkan motivasi diri siswa agar mau meningkatkan , memfokuskan diri untuk belajar dan bertanggungjawab untuk dirinya sendiri(Mulyani S , Permana J, 1999).

Sinektiks berasal dari bahasa Yunani yang berarti "yang berbeda dan tampaknya tidak relevan elemen bersama-sama bergabung" (Gordon, 1950).

Sementara Synectics adalah sebuah merek dagang, dan menjadi kata standar untuk menggambarkan pemecahan masalah secara kreatif dalam kelompok. Synectics adalah cara

untuk pendekatan kreativitas dan pemecahan masalah secara rasional.

Dalam penelitian ini model sinektiks lebih ditekankan pada motivasi dari dalam diri siswa sendiri dengan memberikan Bonus Poin dalam mengawali pembelajaran, dengan memeriksa resume yang telah dibuatnya dan menandatanganinya. Teknik Sinektiks dalam pembelajaran matematika memungkinkan untuk menumbuhkembangkan kesadaran diri siswa sendiri terhadap tujuannya sendiri agar lebih bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri.

Berdasarkan permasalahan ini, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah dengan mengimplementasikan teknik sinektiks dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika pada siswa kelas XI MM 1 SMKN 1 Klungkung tahun pelajaran 2014/2015 ? Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti untuk mengatasi masalah rendahnya aktivitas belajar siswa selama berada di dunia usaha dunia industri Praktek Kerja Lapangan (PKL), dapat menambah pengetahuan bagi guru mengenai teknik sinektiks int, bisa dijadikan satu bentuk alternatif pembelajaran, dan sebagai bahan

masuk dan pengalaman bagi peneliti untuk meningkatkan keterampilan dalam mengembangkan alternatif pembelajaran agar dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika pada siswa. Bagi siswa kelas XI MM 1 hasil penelitian diharapkan akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang meningkatkan potensi diri sendiri dengan meningkatkan aktivitas belajar secara mandiri dan bertanggungjawab.

METODE

Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yakni penelitian yang dilaksanakan terhadap siswa dalam satu kelas dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran .Yang menjadi obyek penelitian adalah siswa kelas XI Multi Media (MM) 1 SMK Negeri 1 Klungkung. obyek ini memiliki permasalahan yang layak untuk diteliti yaitu rendahnya aktivitas belajar matematika yang dapat diperoleh dari hasil pengamatan penulis pada saat pertemuan pertama pada hari Sabtu di minggu pertama pembelajaran di sekolah , setelah siswa berada di dunia Praktek Kerja Lapangan dari hari Senin sampai dengan Jumat. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret 2015

saat siswa menjalani tugas Praktek kerja lapangan dan kembali belajar di sekolah hanya pada hari Sabtu setiap minggunya, sampai dengan bulan Mei 2015 bertempat di di SMK N 1 Klungkung jalan Subali II Banjar Siku , Desa Kamasan Klungkung, Bali.

Dalam penelitian ini peneliti akan berpartisipasi aktif dan terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal serta memberikan kerangka kerja secara sistematis tentang aktivitas belajar siswa . Peneliti bertindak sebagai perencana, perancang, pelaksana, pengumpul data, penganalisis data, dan pelapor hasil penelitian.

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah (1) hasil pekerjaan siswa dalam buku tulis kreativitas siswa dalam bentuk tulis tangan berupa rangkuman materi pembelajaran selama mereka berada di dunia Praktek Kerja Lapangan. (2). Hasil menjawab soal bonus pada saat pembelajaran akan berlangsung dalam bentuk soal uraian yang dikerjakan khusus dalam buku tulis bonus point , (3) Hasil wawancara dengan siswa yang diteliti.Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas kelas XI Multimedia 1 SMKN 1 Klungkung yang berjumlah satu kelas 33 orang .

Dalam penelitian ini, prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut: (1) Pengumpulan buku kreatifitas siswa , Buku catatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : Buku catatan/resume , yang dikerjakan khusus secara mandiri saat berada di PKL . Buku Catatan pada saat tindakan diperiksa banyaknya bab yang telah dibuat resumanya Ada mencantumkan sumber /literatur , dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana siswa mampu meningkatkan aktifitas belajar matematika secara mandiri. (2) Memberikan soal untuk dijawab sebagai bonus poin bagi yang sudah mencoba . (3) Wawancara: Wawancara dilakukan untuk menelusuri dan mengetahui bagaimana aktivitas siswa tersebut selama ada di PKL. Peneliti melakukan pencatatan hasil aktivitas belajar siswa dalam form pencatatan aktivitas dan mendokumentasikannya hasil aktivitas yang mampu dibuat oleh siswa. Pada saat pembelajaran Guru juga mendokumentasikan poin yang mampu diperoleh oleh siswa di saat pembelajaran mulai berlangsung.

Teknik pengolahan data dan analisis dilakukan dengan cara mengkategorikan dan

mengklasifikasikan data berdasarkan analisis kaitan logisnya yang kemudian ditafsirkan dalam konteks keseluruhan permasalahan penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model Milles dan Huberman (1992) yaitu model mengalir (*flow model*) yaitu : (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan simpulan. Reduksi data dilakukan dengan pemilihan, memfokuskan, dan menyederhanakan data.

Keadaan awal tentang data interaksi siswa diperoleh dari observasi awal yang dilakukan dan juga data empiris dari pengalaman peneliti selama mengajar di SMK Negeri 1 Klungkung . Penelitian Tindakan Kelas ini, menggunakan metode spiral Kemmis yang pelaksanaannya dibagi menjadi empat tahapan kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi atau observasi, dan tahap refleksi.

Penelitian ini direncanakan pelaksanaannya dalam beberapa siklus. Dalam setiap siklus dilakukan beberapa langkah antara lain: perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi, serta melakukan refleksi pada akhir siklus oleh peneliti.

Dalam tahap pelaksanaan, dilaksanakan pembelajaran Model sinektiks , dengan tahapan : sebelum memulai pembelajaran siswa dipersilahkan mengumpulkan pekerjaan hasil resume / catatan yang dikerjakan selama di PKL dalam buku catatannya dan buku kreativitas. Hasil / bukti aktivitas belajar dengan menjawab soal yang telah dikerjakan menjelang proses pembelajaran yang dikerjakan dirumah, hasil diskusi dengan temannya dan telah dikerjakan dalam buku kreativitasnya dikumpulkan di meja guru .

Siswa menyiapkan buku tulis untuk digunakan menulis jawaban untuk soal bonus point Orientasi, pada tahap ini peneliti berusaha untuk memusatkan perhatian siswa dengan kegiatan menjawab soal untuk diberikan Bonus Point soal diambil dari contoh soal yang ada dibuku siswa , dengan membagikan soal bonus point siswa mengerjakan dalam buku tulis khusus bonus point. dengan waktu 10 menit. Saat siswa mengerjakan soal Bonus point guru mengamati pekerjaan siswa berupa resume dan pengerjaan soal dalam kreativitas dan menandatangani / memberi paraf serta tanggal

pengumpulan.dan tidak melihat apakah jawaban siswa benar atau salah.

Setelah 10 menit siswa mengerjakan soal Bonus, guru menghentikan siswa bekerja ,dan guru memberikan kesempatan siswa untuk menyampaikan jawabannya di hadapan temannya / di papan tulis , apabila ada siswa yang benar maka langsung diberikan paraf pada buku bonus poinnya. Setelah 10 menit siswa diberhentikan bekerja selesai atau tidak pekerjaannya. Guru memberikan kesempatan siswa memberi pembahasan tentang soal bonus yang dikerjakan siswa dan selanjutnya Guru memberikan uraian singkat tentang materi pelajaran. Selanjutnya Guru mempersilahkan siswa yang benar mengumpulkan buku bonus poinnya.

Siswa diberikan kesempatan mencatat ataupun bertanya tentang materi yang dibahas.Guru memberikan soal/permasalahan baru. Siswa dipersilahkan mencari group/ kelompoknya untuk mencari lebih jelas tentang penyelesaian permasalahan dengan temannya.

Evaluasi, siswa diajak untuk melakukan tanya jawab ataupun diskusi kelas. Sambil membagikan buku kreativitas yang telah diperiksa dan

diparaf. Saat siswa bersama kelompoknya membahas/mencari jelas tentang materi pembelajaran, guru memeriksa dan mengisi paraf buku bonus point sekaligus membagikannya.

Penilaian siswa secara kelompok dan perorangan dilakukan selalu selama proses pembelajaran, dengan mengacu pada format penilaian yang ada. 5 menit menjelang pembelajaran berakhir guru menginformasikan materi yang harus dibuat resumennya dan soal kreativitas yang akan dikumpulkan dan dibahas pada pertemuan berikutnya

Teknik dan instrumen pengumpulan data tergantung pada jenis data yang diperlukan. Untuk mengukur atau mengetahui aktifitas siswa dalam pembelajaran guru dapat mengidentifikasi aktivitas siswa selama mengikuti proses pembelajaran

di kelas dengan menggunakan instrumen yang dibuat berdasarkan dimensi-dimensi yang merupakan indikator dari aktivitas belajar siswa selama mengikuti proses pembelajaran di kelas. Dimensi tersebut antara lain adalah: keterampilan berpikir kompleks, memroses informasi, berkomunikasi efektif, bekerja sama, berkolaborasi, dan berdaya nalar yang efektif (Supinah, 2014).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri-dari prestasi belajar Matematika (pemahaman dan penguasaan konsep), interaksi siswa dan respon siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti tertera dalam tabel berikut.

Tabel 2 Instrumen Penelitian

No	Data	Instrumen
1	Aktivitas belajar Matematika	Format pencatatan hasil resume siswa dan bukti aktivitas berupa jawaban soal siswa hasil belajar .
2	Interaksi dan Respon siswa	Pedoman wawancara

Untuk mengetahui tingkat aktifitas belajar siswa terhadap matematika dapat diketahui dari hasil pekerjaan yang dilakukannya selama berada di Praktek Kerja Lapangan dengan mengamati Catatan / Resume yang telah dibuatnya ,

sesuai kriteria yang telah diberikan diantaranya :

Pemenuhan Kriteria	Skor	Siklus I (3pertemuan)	Siklus II (3Pertemuan)
Tidak membuat	0	0	0
Membuat resume dari buku	1	3	3
Ada dari sumber buku lain	1	3	3
Menjawab soal Kreatifitas	1	3	3
Benar menjawab soal bonus poin	1	3	3
Jumlah	4	12	12

Untuk mengetahui minat dan respon siswa mengenai proses pembelajaran digunakan teknik wawancara langsung dengan siswa, dengan menggunakan pedoman wawancara. Sedangkan untuk mengetahui tingkat aktifitas belajar siswa . Dari kriteria yang

diberikan siswa yang aktifitas belajarnya tinggi akan memperoleh skor 4 dan yang terendah akan memperoleh skor 0 , dalam setiap pertemuan pembelajaran . Skor tertinggi adalah $4 \times 3 = 12$, dan terendah adalah 0 dalam satu siklus .Untuk rentang skor adalah sebagai berikut :

Tabel : 2 Rentang Skor Aktifitas Belajar

Rentang Skor	Klasifikasi
0 – 3	Aktifitas rendah
4- 6	Aktifitas cukup
7-9	Aktifitas Baik
10-12	Aktifitas sangat baik

Kriteria keberhasilan pembelajaran adalah minimal aktifitas belajar berada pada

kategori baik dan hasil wawancara mendapat tanggapan positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil-hasil yang dicapai dari penelitian ini berupa minat dan aktivitas belajar siswa, berikut ini akan diuraikan analisis data untuk setiap siklus. Pada siklus I yang dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan diperoleh hasil sebagai berikut :
(a) Banyak siswa yang memperoleh klasifikasi aktivitas berkatagori rendah 6,06 % , cukup 18,18% % , katagori baik 54,54% , dan katagori sangat baik 21,21 %.

(b) Minat siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan model sinektiks masih ada siswa yang kurang menanggapi , bahkan tidak berbuat sama sekali untuk belajar matematika .

Siklus II juga dilaksanakan selama 3 kali pertemuan dengan hasil : (a) . Banyak siswa yang memperoleh klasifikasi aktivitas berkatagori rendah 0 % , cukup 12,12 % , katagori baik 45,45 % , dan katagori sangat baik 42,42%.

Hasil-hasil di atas dapat ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 3: Perubahan Katagori Aktifitas Belajar

Katagori aktifitas	Siklus I	Siklus II	Perubahan
Rendah	6,06%	0%	Turun
Cukup	18,18%	12,12%	Turun
Baik	54,54%	45,45%	Turun
Amat Baik	21,21%	42,42%	Naik

Secara visual hasil-hasil di atas dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

Jika diamati jumlah persentase baik dan amat baik di siklus I adalah 75,75 % dan jumlah persentase baik dan amat baik di siklus II 87,87% , ada peningkatan sebesar 12,12%. Karena sudah ada perubahan mencapai persentase aktifitas 87,87% dengan katagori baik maka siklus dilaksanakan hanya sampai siklus II.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis jawaban siswa dari hasil wawancara dan pengamatan kepada siswa sikap / minat siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan model sinektiks sudah mendapat respon yang baik hampir seluruh siswa . Dari grafik juga dapat diketahui bahwa ada peningkatan perolehan bonus poin hasil aktifitas belajar siswa selama PKL

Dari hasil pengamatan peneliti secara langsung dengan menggunakan

format aktivitas belajar siswa terhadap pendekatan model sinektiks dikategorikan baik untuk kedua siklus. Terjadinya peningkatan aktifitas belajar dan tumbuhnya minat, interaksi dan sikap belajar matematika dengan pendekatan model sinektiks , karena siswa telah lebih dulu mempersiapkan diri untuk belajar dan merasa bertanggungjawab terhadap tugas yang diembannya , dan siswa mulai menyadari kepentingannya sendiri untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik.

Walaupun secara umum pembelajaran dengan pendekatan model sinektiks dapat dikatakan berhasil meningkatkan aktifitas dan menumbuhkan minat serta interaksi belajar matematika, akan tetapi masih ditemukan beberapa kendala diantaranya (a). terbatasnya waktu yang dialokasikan, (b) terbatasnya buku-buku refrensi yang ada di perpustakaan

sekolah untuk dijadikan buku sumber untuk mengerjakan soal-soal selain buku paket, dan terbatasnya waktu untuk menggunakan internet untuk mencari materi pembelajaran yang berkaitan dengan tugas yang diembannya.

Simpulan

Berdasarkan analisis data dan temuan dari penelitian ini maka dapat ditarik simpulan bahwa penerapan Model Pembelajaran Sinektiks dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika dan memperoleh respon positif dari siswa dalam belajar matematika.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. 2013. *Permendiknas no 64 tahun 2013. Standar isi Pendidikan dasar dan Menengah*. Jakarta Depdikbud
- Depdiknas. 2013. *Permendiknas no 81 A tahun 2013. Pedoman Umum Pembelajaran*. Jakarta Depdikbud
- Gordon, Dryden n Jeannette Vos. 2001. *Revolusi Cara Belajar (The Learning Revolution)*:.
Hiryanto, 1993 . *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: Depdikbud.
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Mulyani, S. & Permana J . 1999. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta : Depdikbud.
- Nurkencana ,N. 1982. *Cara Belajar Yang Efektif*. Diklat Singaraja.
- Udin S Winata Putra 1993. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta. Depdikbud
- Supinah .2014, *Bagaimana Mengukur Aktifitas* . Jogja. Modul Diklat PPPPTK Matematika.